

Yeni Türkiye

85

bu sayıda

orta doğu özel sayısı-IV

devlet adamları, bilim adamları ve uzmanlardan arşivlere dayalı uluslararası 396 makale, inceleme ve araştırma

orta doğu ülkeleri ve halkları, iran / iran tarihi üzerine / iran'da etnik gruplar üzerinde baskılar / iran türkleri / iran türk dili ve edebiyatı / suudî arabistan / ürdün / yemen

ABDULLAHEROL / MAZLUM UYAR / ARİF KESKİN / HAKAN BOZ
/ HALEDDİN C. İBRAHİMLİ / MUSTAFA ÖZTÜRK / ŞEHREBANI
ALLAHVERDİYEVA / KISMET METKİN / ARAS ASLANLI / AGİL
MEMMEDOV / RAHİM CEVADBEYLİ / TOHİD MELİKZADE /
ABDULLAH GÜNDOĞDU / GUNAY HEYDERLİ / HOSEİN
MİRJAFARI / MUSTAFA EKİNCİ / EYAL GINIO / OKAN GÜVEN /
İBRAHİM AYKUN / SELAHATTİN TOZLU / Z. V. KONUKOVA / A. E.
AYDAROV / HASAN SEFERİ / ERSİN MÜEZZİNOĞLU / İSMAİL
ŞAHİN / NESİB L. NESİBLİ / MAZLUM UYAR / CEMİL HESENİLİ /
MİTHAT ATABAY / MELİH TINAL / ÜMİD YAZAR / RIZA TALİBİ /
CAVİD MÖVSÜMLÜ / NAŞİR BOLİDEİ / YUSUF AZİZİ BENİ TOROF
/ NURALİ MURADİ / AYGÜN ATTAR / BİLGEHAN ATSIZ GÖKDAĞ /
ÜMİT NAZMİ HAZİR / İRADE MEMMEDOVA / NABİ KABOTARIAN
/ BRENDA SHAFFER / CHRISTIANE BULUT / CEVAT HEY'ET /
MUHİTTİN ÇELİK / ENVER UZUN / NİMETULLAH AGABALİ /
SÜPHAN TALİBLİ / BÜYÜK RESULOĞLU / ARZU MEMMEDOVA /
MEHRAN BAHARLI / HASAN FEYZULLAH VAHİD / ŞAFAK
ALİBEYLİ / QULİYEV BAYRAM / RIZA HEMRÂZ / HASAN RAŞİDİ /
HÜSEYİN MUHAMMEDZÂDE SADİK (H. DÜZGÜN) / ZEKERİYA
KURŞUN / ORHAN KILIÇ / ALİ ATA YİĞİT / MUSTAFA BOSTANCI /
ÖZER ÖZOCAK / ALİ BİLGENOĞLU / ABDÜLGANI BOZKURT /
HÜSEYİN BARAN / MUSTAFA GÜLER / YAHYA YEŞİLYURT /
U F U K G Ü L S O Y / İ S A B L U M I

Safevi İmparatorluğu'nda Avrupalı Güçlerin Ajanları Katolik Misyonerler

Gunay Heyderli*

Avrupalı misyonerlerin – din yayıcı grupların – Safevilere ilgisi Safevi taribinin dikkate değer tartışma konularından biridir.

Safevi bölgesindeki misyoner faaliyetlerinin farklı siyasi, kültürel, sosyal ve dini alanlarda, genel olarak da papanın hedefleri ve bazı Avrupa devletleri açısından bazı sonuçları oldu. Bu makale Safevi tarihi hakkında kısa bir giriş yapılıktan sonra misyonerlerin Safevi bölgesinde daimi bir misyon oluşturmak istemelerindeki motivasyonu ortaya koymaya çalışmaktadır. Misyonerlerin hedefi Safevi bölgesindeki Doğu Hristiyan toplumunu papanın nüfuzu altına sokmak ve kısmen de Portekiz etkisi olmaksızın Hindistan ve Çin'e karadan geçiş sağlamaktır. Makalede bu meseleler Safeviler bağlamında ele alınmaktadır.

Giriş

1600'lü yıllara kadar Safevi toprakları eski medeniyetlerin bulunduğu ve İncil açısından önemi olan bir bölge olarak bilinmesine rağmen Avrupalılarca pek bilinen bir yer değildi. On altıncı yüzyılın sonunda Safevi hanedanının kurulması bu ülkeye ve özellikle de karizmatik lideri I. Şam İsmail'e (1501-1524) karşı bir merak uyandırdı, fakat bu gelişmelerle ilgili haberler Batı Avrupa'ya İstanbul'da bulunan Venedik temsilcilerinin

yazdığı raporlar aracılığıyla gelen ikinci el bilgilerden ibaretti. Bir yüzyıl boyunca çoğunluğunu Portekizli ve İtalyan seyyahların oluşturduğu az sayıda Batılı, Tebriz'i ziyaret etti ve bunlar Safevi ülkesindeki hayat ve siyasi durum hakkında yarım yamalak kanaat sahibi oldular.

1508'de Osmanlı topraklarında yaşayan Venedikli doktor Giovanni Francesco Rota, *La vita de Sophi Re di Persia et de Media* adlı eserinde İsmail'den övgüyle söz ediyor. Rivayete göre bu eser Tebriz'i ziyaret etmiş tüccarlarla yapılan mülakatlara dayanıyor. Rota'nın bu eseri başta Jean Lemaire de Belges tarafından Fransızcaya olmak üzere birçok Avrupa diline tercüme edildi ve Avrupa çapında geniş ölçüde yayıldı [4, 467].

Şah İsmail de Kızıl Deniz havzasında Portekizlilerin düşmanı olan Memluklere karşı koyabilmek için Portekizlilerle temas kurmak istiyordu. Yine de Lizbon'a bir temsilci göndermedi, bunun yerine Hindistan'daki Goa üzerinden Portekiz'in Asya karargahıyla temas kurmayı tercih etti. Portekizliler 1514'te Tebriz'e ilk temsilcilerini gönderdiler, fakat temsilci oraya varmadan Safeviler, yakınlardaki Çaldıran bölgesinde Osmanlılar tarafından bozguna uğratıldı. Bu onur kırıcı yenilgi ve Osmanlıların bir kaç yıl sonra Mısır'ı fethetmesi jeopolitik şartları esaslı bir şekilde değiştirdi. 1515'te Amiral Afonso di Albuquerque, Körfez'in tıkama mevziinde bulunan Hürmüz adasının denetimini ele geçirmeyi başardı[3,134]. Hürmüz'den hareket eden Portekizliler Safevilerle hızla irtibata geçti. Albuquerque, Ruy Gomes'i elçi olarak İsmail Şah'a gönderdi. Gomes'in aldığı emirler Albuquerque'nin politik vizyonunun genişliğini göstermek adına çok önemlidir. Ruy Gomes, Hürmüz yolunda zehirlendiği için İran sarayına hiç ulaşamadı, ancak aldığı emirlerin bir kısmına burada yer vermek gerekir:

(*) Tarih Doktoru, Bakü Devlet Üniversitesi. gunay.beyderli@gmail.com

“Şah İsmail’e diyeceksin ki ‘Kralımız sizinle ittifak kurmaktan memnuniyet duyacak ve padişaha karşı savaşında ona yardım edecektir. Ben de kralım adına ona donanma, ordu ve top desteği vermeyi teklif ediyorum. Ayrıca Portekiz kralının Hindistan’da bulunan kaleleri, şehirleri ve lordlukları da desteğe hazırdır. Türklere karşı size yardım edeceğiz [10,687].”

Albuquerque şaha yazdığı mektupta Portekizlilerle yapılacak bir ittifakın avantajlarından da bahsediyor:

“Az bir zahmetle Kahire şehri lordluğunu, krallığı ve müstemlekelerini ele geçirmeniz gerektiğine inanıyorum. Allah izin verirse de bu münasebet ve ittifak sağlanırsa Kahire şehri ve padişahın sizin sınırlarınızda bulunan toprakları elinize geçer. Kralımız Kudüs’e gidecek ve o taraftaki bütün toprakları padişahın elinden alacak.”

Albuquerque bir Türk devletini diğerine karşı kullanmaya hazırdı.

16-17. yüzyıllarda başkenti Goa olan ve o zamanlar Avrupa’da “Doğu’nun Roması” olarak adlandırılan Portekiz Doğu İmparatorluğu Estado da India (Hindistan Devleti), bütün Asya alt kıtası, Doğu Afrika ve Pasifik bölgesindeki sömürgelerini (belli bir özerkliğe sahip bağlı bölgeler) ibtiva ediyordu.

Şah İsmail, Rodos’a bazı temsilciler gönderdi. Papalıkla da temasa geçmek istiyordu. Osmanlılara karşı yeni bir taarruz hazırlığı çerçevesinde 1523’te Roma, Macaristan ve İspanya’ya Hristiyan bir keşiş göndererek bu ülkelerin saygın hükümdarlarına ilkbaharda Türklere karşı bir saldırı planladığını haber verdi. Ama bir yıl sonra şah öldü ve ittifak projesi rafa kaldırıldı [5,21].

Doğu’daki Venedik ajanları, tüccar ve siyasi gözlemci sıfatıyla rapor hazırlıyorlardı.

İran hakkındaki raporları yetkililerin gözünden anlatılıyordu, kamuoyuna yönelik bilgiler değildi ve Osmanlı’ya olan ilgilerinden kaynaklanıyordu. Şah Tahmasb’ı Osmanlılara karşı mücadelesinde Avrupalılardan yardım almaya davet etmek için 1539’da dükanın temsilcisi olarak Safevi bölgesine giden Michele Membre’nin (1509-1594) raporu bu açıdan bir istisna teşkil etmektedir. Türkçe dahil birçok dil bilen Membre, Safevi sarayındaki hayat hakkında birinci elden güvenilir bilgiler veren ilk kişiydi. Açık bir dille yazılmış olan raporda Tebriz, Safevi ordusunun temel dayanağı Kızılbaşlık ve bizzat genç hükümdar hakkında benzersiz detaylar veriliyor. Vincenzo 1572’de Tebriz’de Şah Tahmasb’ı ziyaret eden Venedikli diplomat Vincenzo d’Alessandri tarafından yazılan raporda ise on altıncı yüzyıl Safevi ülkesindeki durum hakkında daha fazla detay mevcut [9,224].

On yedinci yüzyılın sonunda her şey değişti. Şah I. Abbas’ın (r. ry87-r629) iktidara gelmesi ve etkili dış politikasının göstergesi olan dışa dönük gündemi, Avrupa’nın dini, ticari ve stratejik fırsatlar ülkesi olarak Safevi bölgesine ilgisini arttıran siyasi ve ekonomik bir ortam oluşturdu.

Abbas döneminde Safevi bölgesinde bazı gayrimüslim azınlıklar farklı derecelerde önem arz ediyordu. Bunlar Hristiyan, Yahudi, Zerdüşt ve Hindulardan oluşuyordu. Hristiyanlar, Ermeni, Gürcü, Süryani ve Doğu Kilisesi mensuplarından oluşuyordu. Bu cemaatler Hristiyanlığın ilk asırlarında yerleşen farklı kristolojik fikirleri yansıtıyor. Görüş ayrılıkları teolojik olmaktan ziyade siyasi şartlar ve dilsel farklılıklardan kaynaklanıyor. Bu farklı Hristiyan grupların Safevi idaresi altındaki durumu birçok etkene bağlıydı. Dini açıdan bakıldığında bunlar Kur’an-ı Kerim’de geçen ehl-i kitap kategorisine giriyordu. Bu gruplara özel bir statü tanınmıştı, hayatları ve mülkiyetleri İslam hukuku çerçevesinde koruma altına alınmıştı. Kendi toplumlarında meydana gelen iç hukuki meselelerin çözümünde özgürdüler. Bunun karşılığında cizye ya da

1573'te Hürmüz'de Augustinusçular misyonerlerin Farsça öğrendiği bir okulu faaliyete geçirdiler. İlk Portekizli Augustinusçu misyonerler Safevi ülkesine 1583'te geldi, ancak bunların da tek yapabildikleri 1602'de İsfahan'da bir mesken inşa etmek oldu.

İspanya ve Portekiz Kralı III. Philip, 1587'de Safevi tahtına çıkan yeni şah I. Abbas ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyor ve Osmanlılara karşı düşmanlığa teşvik ediyordu. Nicolau de Melo, Safeviler nezdinde Augustinusçu elçi olarak seçildi. Bu elçi hiç zorluk çekmeden Safevi başkentindeki görevinden ayrıldı, fakat talihi daha da kötüye gitti [7, 500].

Şah I. Abbas döneminde şahın elçilerinden beşi Portekiz/İspanya'ya gitti: Hüseyin Ali Bey 1599-1603 yılları arasında Sir Anthony Shirley ile birlikte, Bestamkulu Bey 1604-05, Pakize İmamkulu Bey 1607-10, Sir Robert Shirley 1608-15 ve Cengiz Bey 1610-13.

Abbas, Estado da India (Portekiz Hindistanı) üzerinden mektuplaşmalar sonucu Madrid'de bir elçilik kurulmasıyla başlayan sürecin genişletilmesi konusunda İngiliz maceraperest tüccar Anthony Shirley tarafından teşvik ediliyordu. Buna göre Abbas; imparator, İngiltere kraliçesi, Fransa, İspanya, Polonya ve İskoçya kralları ve son olarak da "Hristiyan prenslerin babası" papa ile müzakerelerde bulunarak çok daha muhteşem bir siyasi-ekonomik projeyi yürütmeliydi. Böylece Osmanlı karşıtı ittifak daha sağlamlaşacaktı. Nicolau de Melo, din değiştirip Augustinusçu olan Japon rahip Nicolau de Santo Agostinho ve Fransisken rahibi Afonso Cordeiro ile birlikte kendi heyetinin de söz konusu sefaret erkanına dahil olması, böylece heyetin üç grubu, yani Safevi elçisi Hüseyin Ali Bey, Shirley ve Melo'nun grubunu içermesi gerektiğini düşünüyordu [5,19]. Nisan 1599'un sonunda sefaret erkani Hazar üzerinden Rusya'ya doğru yola çıktı. Akdeniz yerine bu rotayı seçmesinin sebebi Osmanlı toprakları üzerinden gitmemek ve

Safevi ipeğinin ihracat yolunu test etmekte. Beş ay sonra elçilik heyetinin Moskova'dan ayrılmasına izin verildi. Bu sefer heyette, de Melo ve Nicolau de Santo Agostinho yoktu. Bazı kaynaklarda bunların tutuklu kalmaya devam etmesinin sebeplerine dair çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Juan Tadeo'ya göre de Melo'nun yaşadığı zorlukların sebebi, bir kız bebeği Yunan değil de Latin adetine göre vaftiz etmesiydi. De Melo bir katolik rahip olarak, Bizans adetini savunan Rus Hristiyanlar ile Latin kilisesi arasındaki farkların kurbanı olmuştu. 1595'de Brest antlaşmasıyla Rutenya Katolik Kilisesi'nin kurulması ve Lehistan-Litvanya birliğiyle devam eden savaş da bu görüş ayrılıklarını büyük ölçüde arttırmıştı. Anthony Shirley'nin yerel ruhban sınıfına şikayet etmesi sonucu de Melo ve Nicolau de Santo, Slovetki manastır kalesinin soğuk hücrelerine hapsedildi. Nicolau de Santo, Volga kıyılarındaki Nijni Novgorod'da halkın önünde kafası kesilerek idam edildi. De Melo ise Ocak 1615'de Astrahan'da diri diri toprağa gömüldü [9,164].

1601'de o zamanlar hem İspanya hem Portekiz kralı olan III. Philip, İran Şahı Abbas'a mektup yazarak Türklere karşı savaş ilan etmesini, Portekiz ile daha büyük bir ticaret kanalı açmasını, İran'ı Katolik misyonerlere açmasını istedi. I. Abbas ise III. Philip'e cevaben misyonerlerle ilişkilerini geliştirdi ve bir kilise inşa etmeye karar verdi.

Augustinusçu vakanüvis Felix de Jesus bir kilise ve mütevazı bir mesken inşa edilmesi halinde Osmanlılara karşı büyük zaferler kazanacağı konusunda misyonerlerin şahı ikna ettiğini bildiriyor. Abbas manastır ve kilise inşaatının giderlerini karşıladı. Ayrıca rahiplerin giderlerini karşılamak için düzenli bir ödenek tahsis etti [2, 201].

Aralık 1608'e kadar Augustinian şapeli, şah ve maiyetinin ziyaretine uygun hale getirildi. "Süslemeler tamamlandı, zemine halılar serildi, çok sayıda güzel kokulu tablet yerleştirildi. Minber üzerine hem Meryemana

hem de İsa Mesih tasvirleri çizildi. Şah kiliseyi gezerken bu çizimlere dikkatle baktı, tasvirlerle özel olarak ilgilendi ve bu tasvirlerin önünde saygıyla eğildi.”

Sonra Augustinusçuların yeni kilise yapılarına izin verildi. *Foundation of the Persian monatery in Isfahan* (Portekiz Ulusal Arşivlerindeki el yazması) adlı esere göre Hürmüz'ün düşüşünden üç yıl önce Augustinusçular kraliyet sarayı yakınlarında eskiden kendi meskenlerinin bulunduğu bir alana bir manastır ve kilise inşa etmek için izin aldılar. İnşaat maliyetindeki açık Goalı bir tüccarın yardımıyla kapatıldı. Tüccar tam da fon yokluğundan dolayı inşaat işçilerinin kovulduğu gün destek verdi. 1620'de İran içinde seyahat ederken ölen Augustinusçu Bernardo de Azvedo'dan kalan mirasın da inşaat maliyetine katkısı oldu. Augustinusçular şahın teklif ettiği mali yardımı da kabul etmek zorunda kaldı. Papa V. Paul'un Temmuz 1619'da Abbas'a yazdığı mektupta geçen “Orada ikamet eden Hristiyanlar için kendi azametini yansıtan ulu bir kilise inşa etmeyi düşünüyorsun” ifadesinde belki de bu kiliseden bahsediliyordu [5, 20].”

İran'ı en az üç kez ziyaret eden Antonio de Gouvea, İran hakkında da bazı bilgilendirici eserler kaleme aldı. Bunların en önemlisi olan *Relacam*'da seyahatiyle ilgili detaylı anlatımlar var. De Gouvea seyahatinin bir kısmında Şah Abbas ile birlikte Hürmüz'den yola çıkarak Şiraz üzerinden Horasan'a gitmiş ve tekrar İsfahan'a dönmüştü.

İsfahan'daki Augustinusçular, Papa XVI. Gregory'ye yazdıkları mektupta önceki yıl Peter'in koltuğuna oturduğu için papayı tebrik ediyor ve yeni kiliseyi şahsi koruması altına almasını istiyorlardı, fakat burada şahın katkısından bahsedilmiyor ve yeni kilisenin “düşmana rağmen” inşa edildiği belirtiliyordu.

1623'e kadar Şah I. Abbas, Rui Freire de Andrada öncülüğündeki Portekiz karşı taarruzuyla Umman'daki ileri karakolunu kaybetmişti. 1624'ten 1629'a kadar Basra'yı İmamkulu Han'ın ordusundan korumak

açısından Portekiz kuvvetleri hayati öneme sahipti. Safeviler Irak'a saldırıp da 1623'te Bağdat düşmesine rağmen Doğu Akdeniz ülkelerine giden ticaret yolu açtı. Rui Freire, Hürmüz'ü geri alamasa da körfeze düzenlediği saldırılarla İran'ın ticari çıkarlarına zarar verdi. Bunun üzerine Fars İmamkulu Han, I. Abbas'a haber vermeden 1628'de Rui Freire ile ateşkes görüşmelerine başladı. 1629-30'da barışçıl bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Portekizlilerin Bender-i Kong'da gümrük gelirin yarısıyla birlikte bir fabrikaya sahip olmalarına izin verildi. Şah I. Abbas'ın 1629'da ölmesiyle anlaşma resmiyete kavuştu, fakat 1650'lere, hatta daha ileri tarihlere kadar her iki ülkenin hükümdarlarının onayı alınmadı. Bender-i Kong ile ilgili yeni anlaşmaların tamamı liman şahbenderi (liman yetkilisi) ve Laristan valise ile, bir sonraki aşamada ise merkezi hükümet ve şah ile yapıldı. Gümrük gelirinin yarısı ve bin 100 tümenlik yıllık kira, Bender-i Kong'un şahbenderi tarafından o limandaki Portekiz fabrikasına ödendi. Guccerat ve Sind ile Basra arasında seyahat eden Portekiz savaş gemilerinin refakat ettiği Hint tüccar kabileleri sayesinde Bender-i Kong gelişti. Fr. Manuel Godinho'nun 1661'de yazdığı gibi Bender-i Kong ayrıca körfezde yapılan kum inci ticaretini de denetim altına almayı başardı [7, 472].

Asya'daki Portekiz gücü çöküşe geçiyordu ve “Estado”, Asyalıların ve Avrupalıların yol açtığı yeni zorluklarla da başetmek zorundaydı. İran ile ilişkiler öncelik taşımıyordu. Misyonerlerin faaliyetleri beklenen sonuçları vermedi. Çünkü Augustinusçular ülkelerinin diplomatik menfaatlerini temsil ediyorlardı. Augustinusçular kültürel köprü görevini yürütmek için en uygun ajanlar değildi.

Safevi İmparatorluğu'ndaki Karmelit Misyonerleri

1604'te Papa VIII. Clemens, Polonya Kralı III. Zygmunt Waza, İran'a Yalınayak

Karmelit rahiplerinden oluşan bir heyet gönderdi. Heyetin amacı Osmanlı imparatorluğuna karşı ittifak kurma politikasını doruğa ulaştırmaktı. İttifak politikası, Şah Tahmasb ile ilişkileri resmileştirme girişiminde bulunan V. Pius tarafından başlatılmıştı.

Görevleri hem uzun uzun tefekkür etmek hem de misyonerlik yapmak olan bu ilk reformcu Karmelitler, Asya'daki misyonerlikleri tekeline alan Portekiz kralının denetiminden kurtulmak amacıyla İtalya'da bir araya getirilmişti. Karmelitler, Şah Abbas tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve 1608'de Peder Jean-Thaddee de St.-Elisee yönetiminde İsfahan'a yerleşmelerine izin verildi. Bunlara elçi olmaları hasebiyle Meydan-ı Mir yakınlarında bir kraliyet konutu verildi. Karmelitler buraya etkileyici bir manastır inşa ettiler. 1609'da Robert Shirley, Papa V. Paul'den İran'daki mevcut işlerin ilerletilmesi için Karmelit misyonerleri bu ülkeye göndermelerini rica etti. Bununla birlikte 1622'de İslam dinine geçene zulmedilmeye başlandı ve bunlardan beşi İsfahan'da kraliyet komutanı tarafından öldürüldü [8,154].

Karmelitlerin Farsça öğrenme çabası birçok eserin meydana gelmesini sağladı: Dilbilimci Rahip Balthazar de Ste.-Marie'nin kaleme aldığı bir Farsça sözlük, Peder Ignace de Jesus tarafından yazılan sözlükler ve dilbilgisi kitapları 1684'de Amsterdam'da yayımlandı, üç yıl sonra da Tebb-i Sefai (Muzaffer b. Muhammed Hüseyini Sefai, 1556) tarafından Latince tercümesi Paris'te yayımlandı. İtalyan seyyah Pietro Della Valle (1586-1652) de Karmelitler ile işbirliği yaptı. Aslında Karmelitler teamüle göre İran, Basra, Suriye ya da Hindistan'da misyonerlik görevlerine başlamadan önce Roma'da dil öğrenimine başlıyordu [1, 287]. Rahip Angelus'a göre mürekkep yalamış İranlılar, Meydan-ı Mir'deki manastırı sık sık ziyaret ediyorlar, rahiplerin bir kısmı da sarayda ağırlanıyordu.

Karmelitler, Safevi İmparatorluğu'nun diğer muhtelif kurumları da muhafaza ettiler.

Bunlardan en önemlisi birkaç Katolik ailenin yaşadığı Şiraz'daki manastırdı [11, 208].

Pietro della Valle 1614'den 1626'ya kadar Doğu'yu gezdi. Seyahat sırasında yazdığı detaylı mektuplarla az bilinen topraklar hakkında kendi vatandaşlarını bilgilendiriyordu. Mektuplar 1650, 1658 ve 1663 tarihlerinde üç cilt halinde yayımlandı.

1655'ten sonra İsfahan Karmelitleri, Müslümanlar arasında tecrit edilmiş halde yaşadı. Bütün çabaları, İsfahan'daki varlık gösterebilmeyi, ancak sürekli Gregorien rahiplerin engellemeleriyle karşılaşılıyorlardı. 1653'teki girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. 1675'te piskopos vekili, Peder Angelus'a orada bir topluluk oluşturması talimatını verdi, fakat o da başarısız oldu. 1683-84'e kadar Karmelitler hedeflerine ulaşamadı. Çalışkan Peder Élie de St.-Albert (St. Albertuslu Elias; Mouton, 1643-1708) Jolfa'ya yerleşti; 1691'de orada bir Katolik kilisesi açtı. 1694'te Peder Elias piskopos olarak tayin edildi, fakat daha sonra aynı yıl Karmelitler, Jolfa'dan sürüldü. Şah Sultan I. Hüseyin'in müdahalesiyle 1697'de Karmelitler, Jolfa'ya dönmeyi başardı. Manastırları da 1752'ye kadar bölgede faaliyetini sürdürdü. 17. yüzyılda rahipler, Ermeni kiliselerinde ayin düzenlerdi, Ermeni rahipler ve piskoposlar İsfahan'daki Karmelitler ile birlikte yaşar ve öğrenim görürlerdi. Ermeni rahipler ile misyonerler arasındaki bu işbirliği artık geçmişte kalmıştı. Mezhepsel konular pekişmiş, menfaat dengesi değişmişti. Ermeniler kültürel ve dini bir rönesans yaşamıştı. Bu rönesanstan dolayı aslında kısmen Katolik rahiplere müteşekkirdiler. Çünkü rahipler Avrupa'dan kitaplar getirerek genç Ermenileri eğitmiş, Avrupa, Uzak Doğu vb. yerlerdeki Ermeni tüccarlara yardım etmişlerdi. Fakat bunlar, rahipleri ve inananları "latinleştirmek" istiyordu [7, 494].

İran'daki Karmelitlerin en önemli özelliği, I. Abbas ve I. Safi dönemleri (1629-42), Safevilerin çöküşü ve sonradan meydana gelen kriz dönemlerinde meydana gelen siyasi ve sosyal olaylar karşısında tarihe tanıklık etmiş olmalarıydı. Bundan başka Karmelit misyonerler aynı zamanda seyyahlar gibi sık sık yeni görevlere atanıyorlar ve dini meclislere katılmak için yüzlerce kilometre yol katediyorlardı. Safevi bölgesindeki piskopos vekili devasa bir bölgeden sorumluydu. Basılmış seyahatnamelerin yazarı olan iki Karmelit'ten bahsedilebilir: 1629-30 ve 1640 yıllarında Doğu'da görev yapan Voyages d'Orient yazarı Peder Philippe de Sainte-Trinité (Holy Trinity'den Philip) ve 1753 ile 1757 arasında Roma'da basılan üç Viaggi'nin yazarı Léandre de Ste.-Cécile (Sta. Cecilia'dan Leander; 1702-84). 1174/1760'tan sonra İran'daki misyonlarının tamamlanmasıyla Karmelitler Ortadoğu'dan tamamen çekildi, Mezopotamya'da (Bağdat ve Basra'da) ve Hindistan'da faaliyetlerini sürdürdüler [6, 89]. Buna rağmen İran misyonunda bazı başarılar elde ettiler. Mesela papa tarafından Safeviler'e gönderilen heyetin başı Peder Paul-Simon, 1623, 1632 ve 1641'de üç defa Karmelit tarihinin başrahibi seçildi.

Safevi Topraklarında Cizvit Misyonerliği

Her ne kadar İran'da Augustinusçular ve Karmelitler öne çıksa da on altıncı yüzyıl ortalarında Basra Körfezi'ne ilk girenler Portekizli Cizvitlerdi. Bunlar Goa'daki Asya üslerinde Padroado'nun himayesinde faaliyet gösteriyorlardı. Padroado, Portekiz hükümetinin parasal desteğiyle Portekizli deniz aşırı piskopos bölgelerine nezaret eden bir kurumdu. O noktada Cizvitler, Portekizlerin elindeki Hürmüz adasıyla sınırlandırılmıştı. Cizvitler yirmi yıl Hürmüz adasında kaldıktan sonra 1568'de Hindistan'a çekilmişlerdi. Şah Abbas'ın Hristiyanlığa meyli olduğuna dair söylentiler üzerine Cizvitler, Safevi topraklarına girmek istedi. Papa VIII. Clemens

(1592-1605) başlangıçta Cizvit önderliğine izin verdi. Fakat Bragalı Augustinusçu başpiskopos ve akrabası Goa Piskoposu Aleixo de Meneses'in müdahalesiyle görev Augustinusçulara kaldı. Aleixo de Meneses, Augustinusçuların Safevi topraklarına girmeleri için mali destek sağlamıştı. 1602'de bölgeye ulaşan Augustinusçular böylece Safevi başkentinde bir manastır inşa eden ilk grup oldular. Kısa bir süre sonra da Karmelitler geldi [1,190]. Fransız Fransiskanerler bile İsfahan'da bir manastır inşa etmek için izin almışlardı. Cizvitler ancak 1640'larda bölgeye gelebildi. Cizvitler İsfahan'a gelene kadar hem İran hem de Avrupa'da siyasi manzara önemli ölçüde değişmişti. Hepimizin bildiği gibi Şah I. Abbas, Hristiyan ülkelerle birlikte Osmanlı karşısı büyük bir ittifak kurma hayali kuruyordu. Fakat jeopolitik açıdan genişlemeci ve fırsatları değerlendirme konusunda hevesli bir lider olarak Abbas ülkesine gelenlerle Osmanlı karşısı bir ittifaka katılma konusunda acemice bir oyun oynadı. Halefleri Şah I. Safi (1629-42) ve Şah II. Abbas (1642-66) kesin olmayan bir kazanç için uzak güçlerle ilişki kurma konusunda daha isteksizdi [9,178]. İran dış politikasında barış yanlısı değişim 1639'da baş gösterdi. Mezopotamya'yı kaybeden Safeviler, Osmanlılarla Zohab Barışı'na (veya Kasr-ı Şirin) imza atarak baş düşmanlarıyla neredeyse bir buçuk asırdır devam eden savaş haline son verdi. Zohab, Safevilerin Türklere karşı ittifak arama zorunluluğu ortadan kalktı ve böylece Hristiyan güçlerle diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinin ve bununla beraber misyonerler dahil Avrupalı diplomatların İran'daki rolünün de önemi azaldı. Papa XV. Gregory 1622'de Sacra Congregatio de Propaganda Fide'yi (İnancılı Yayıma Cemaati) kurdu. Dünyada inancın yayılmasına öncülük etmek için tasarlanan bu kurum Doğu'daki misyonerler üzerindeki İberya tekeli kırıldı. Bu kurumun Asya içlerindeki planları aslında kısmen Portekizlilerin Deniz Asyası üzerindeki faaliyetleriyle rekabet etmekte. Safevilerde Söz konusu kurumun Safevi bölgesindeki çabaları başarısız-

lıkla sonuçlandı. Çünkü İran'da bulunduğu en az yirmi yıllık süre içinde büyük tecrübe kazanan Yalınayak Karmelit Juan Tadeo de San Elisio, Propaganda Fide tarafından İsfahan'ın ilk piskoposu olarak atandıktan bir yıl sonra öldü [8,245]. Yerine gelen Timotheus Perez ne Farsça ne Türkçe biliyordu. İsfahan görevinden affını istedi ve bunun yerine ülkesi İspanya'ya yerleşti. Düşüşte olan İspanya, Avrupa'nın önde gelen Katolik gücü olma rolünü Fransa'ya devretti. Devir süreci XIV. Louis döneminde (1643-1715) en son noktaya erişti. Avrupa'daki diğer Katolik güçlerden farklı olarak Osmanlıları saf dışı bırakmaya ve tesirsiz hale getirmeye yönelik bir dış politika benimseyen Fransa, Habsburg devletiyle rekabetinde Türklerin çizgisini benimsedi. Bu şartlar Paris'e Osmanlı topraklarında ve ötesinde nüfuzunu genişletme imkanı verdi. Fransız kralının himaye ettiği (ve mali destek sağladığı) misyoner faaliyetleri bu hamlenin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1604 kapitülasyonları IV. Henry'yi (1589-1610) Filistin'deki kutsal Hristiyan bölgelerinin, kutsal toprakları ziyaret eden Batılı hacıların ve Doğu'nun yerli Hristiyanlarının hamisi haline getirdi. XIII. Louis (1610-43), Fransa'nın misyonerlik çabasını devam ettirdi ve 1620'de özellikle Fransiskan misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu ve İran'ın çeşitli bölgelerine gönderilmesini kolaylaştırdı. Daha sonra Cizvitlerin Ortadoğu'da varlık göstermesinde de Fransız hakimiyeti aynı derecede öne çıktı [5, 18].

Cizvitlerin İsfahan'a dönünce İsfahan'da on yıl önce yaşadıkları başarısızlığın ardından 1650'de kalıcı bir varlık sergilemeye başladılar. 1643'te başlayan ilk girişim, Cizvitlerin 1625'te geldikleri Halep'ten başlatıldı. İlk misyon için seçilen isim Peder Aime (Amatus) Chezaud (1604-64) idi. Chezaud o dönemde Halep'e yerleşerek Müslüman ve Ermeni topluluklarla tanışmıştı. Safevi topraklarındaki fırsatların değerlendirilmesi görevi, kendisi de Halep'te bulunan Fransız kökenli Peder P. Franciscus Rigordi'ye (1609-

79) havale edildi. Rigordi Ocak 1646'da İsfahan'a geldi, fakat gelişinden haftalar sonra Hindistan'a hareket etti. Musonun etkili gemicilik sezonunu ıskalamamak için Basra Körfezi'ne doğru yola çıkmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra İsfahan'a döndü. Bölgeye yerleşen Karmelitlerin başrahibinin yardımıyla ve Polonya heyetinin üyesi olarak daha önce İsfahan'a gelmiş olan Antonio Fiandrini adlı Flaman/Polonyalı bir Dominiken rahibinin aracılığıyla Rigordi, 1647 sonlarında Safevi başkentinde toprak satın alıp bir ev inşa etmek için Şah II. Abbas'tan izin almayı başardı. Rigordi buna karşılık Avrupa'ya döndüğünde Fransız krallığından siyasi ve ticari avantajlar isteyeceğine dair Safevi Veziriazamı Halife Sultan'a (görev tarihi 1645-54) söz verdi [2, 120].

Rigordi, şahın iznini aldıktan en fazla iki hafta sonra elde ettiği başarılar hakkında bilgilendirmek, gelecekteki çabaları hakkında istişarede bulunmak ve fon temin etmek için İran'dan ayrıldı ve Avrupa'ya doğru yola çıktı. Osmanlı topraklarından geçmenin çok tehlikeli olduğunu ve yeni bir Safevi-Osmanlı savaşının eli kulağında olduğunu düşünen Rigordi, kuzey yolunu tercih etti. Peder Fiandrini ile birlikte önce Kafkaslardaki Şamah'a gitti ve orada yaklaşık beş ay kaldı. 1648 baharında yolculuğuna devam ederek Moskova'ya, oradan Polonya'nın Krakow bölgesine gitti. Polonya'dan Viyana'ya devam etti ve burada İmparator III. Ferdinand onu huzura kabul etti [10, 676].

Safevi sarayındaki kabul töreni, *Nazır* Muhammed Bey'den alınan bir mektup sayesinde sıcak ve samimi geçti. Muhammed Bey, Avrupa bilim ve teknolojisinin büyük hayranıydı. Ayrıca Rigordi ve Chezaud'un beraberlerinde getirdikleri vaatleri de dinledi. Bu vaatlere göre Fransız kralı İstanbul'u fethetmek için büyük bir ordu gönderecek, Osmanlı savaş makinesini başka yöne çevirecek ve Safevilerin Kandehar'ı Moğollardan alması için bir sefer düzenleyecekti. Rahipler XIV. Louis'nin, Montpensier Düşesi Anne

Marie Louise Henriette d'Orleans'ı şahla evlendirmeyi düşündüğünü de açıklayınca II. Abbas tarafından huzura kabul edildiler. Görüşme sonucunda Cizvitler Julfa, Tebriz ve Şiraz'da birer misyonerler kurulu açma konusunda güvence aldı. Bunun üzerine Rigordi İran'dan ayrıldı ve Bağdat ve Halep üzerinden Fransa'ya döndü. Du Mans'a göre Rigordi, XIV. Louis'in mesajlarına şahın verdiği cevabı hiçbir zaman XIV. Louis'e iletmedi. 1685'te Şamahı'da bir misyonerler kurulu açılması konusunda şahın Hristiyan misyonerlere verdiği izin, kısmen siyasi çığara dayalıydı. Safevi topraklarında Cizvit misyonerler için yeni alanın Şamahı olarak belirlenmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan biri İran'dan Rusya ve Polonya'ya giden yol üzerinde Şamahı'nın stratejik bir konuma sahip olmasıydı. Şehir birçok millet evsahipliği yapıyordu. 1647'de Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, Şamahı'yı yaklaşık 7 bin evden oluşan, kırk dört kervansarayın, çok sayıda caminin, Sufi tekkelerin ve kahvehanelerin bulunduğu güzel bir yer olarak tanımlıyordu. Yirmi yıl sonra Kasım 1667'de korkunç bir deprem şehrin üçte ikisini yıkarak 5 bin ila 6 bin evi yerle bir ederken yaklaşık 20 bin kişi enkaz altında kaldı. Şehir yeniden inşa edildiye de önemli bir kamu binası ya da büyük bir cami yapılamadı. Ticaret çok kısa bir süre içinde yeniden canlandı ve 1680'lere kadar Şamahı bir kez daha müreffeh bir ticaret merkezi haline gelerek İran'ın en kalabalık ve kozmopolit şehirlerinden biri oldu. O dönemde şehrin nüfusu yaklaşık 50 bini [7, 476]. Philippe Avril'e göre şahın ülkesindeki kent merkezlerinden hiçbiri Hindu, Moskof, Gürcü, Rum, Türk, Çerkes ve diğer milletlerden oluşan bu kadar çok yabancı yerleşimciye sahip değildi.

Jobann Baptist Homann'ın 1734 tarihli atlasında Şamahı

Şamahı misyonerleri ciddi bir parasal sıkıntıya girdi. İran'daki Cizvit misyonerleri, Polonya krallığının yetki sınırlarına girince Varşova'dan bir miktar para geldi. Cizvit Zapski 1691'de Polonya elçisi olarak İran'a hareket etmeden önce Kral III. Jan Sobieski'den bin Polonya florin yardım aldı ve bu sayede de la Maze, Şamahı'da bir mesken inşa etmek üzere toprak satın aldı [7, 489]. Fransız krallığı ve Propaganda Fide'nin de Şamahı misyonerlerini desteklemeye devam ettiği tahmin ediliyor.

Sonuç

Safevi başkentinde faaliyet göstermek için izin alan misyonerler toprak satın alıp mabetler inşa ettiler. Orta Avrupa'daki din savaşları ve burnun ötesinde diğer Katolik ülkelerinin hiçbir (ticari) faaliyeti olmamasından dolayı İberyalı rahipler Safevi ülkesinde yaklaşık yirmi yıl boyunca tekel olmayı sürdürdüler [11, 166]. Katolik kilisesi Safevi İmparatorluğu'ndaki faaliyetlerini destekleyen misyonerlerine aşağıda sıralanan özel ayrıcalıkları kazandırmak için çabaladı ve saray da bu girişimleri karşılıksız bırakmadı:

1. Özel mülk edinme hakkı
2. Vergilerden muafiyet
3. Serbest ticaret özgürlüğü
4. Ülke içinde seyahat özgürlüğü
5. Siyasi dokunulmazlık
6. Devlet yetkililerinden hürmet görme
7. Her zaman şahın huzuruna kabul edilme
8. Dini kurumlar, eğitim kurumları ve başka kurumlar açma izni

Fakat Müslümanlar din değiştirmeye sıcak bakmadı. Misyonerlerin Müslümanlar arasında din propagandası yapmaları yasaktı, din değiştiren Doğulu Hristiyanları bile eski dinlerine döndürmeyi başaramadılar. Bir mis-

yonerin ifadesiyle “İsfahan’da Katoliklerden daha fazla misyoner vardı” [1, 256].

Bütün misyonerler, gitgide etkisini arttıran ve lafını sakınmayan üst seviye Şii din adamlarının husumetiyle karşı karşıya kaldılar. Şii din adamları, misyonerleri başkasının işine burnunu sokan gereksiz kimseler olarak görüyorlardı. Misyonerlerin metotlarından ve amaçlarından da şüpheleniyorlardı.

Cizvitler 1755’e kadar kentte yaşayıp çalışmayı sürdürdüler. Beş yıl sonra da İran’dan ayrıldıkları rivayet edilir. Fransız bir Cizvit olan Louis Bazin, 1747’de suikast sonucu öldürülen Nadir Şah’ın özel doktoru olarak görev yaptı. 1760’ların başında bütün Cizvitler İran’ı terk etmiş oldu.

Kaynakça

1. Flannery John M., *The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond* (Portekizli Augustinusçuların İran ve Ötesindeki Misyonerliği) (1602-1747), Leiden: Brill Publishers, 2012
2. Gorder van Christian., *Christianity in Persia and the status of non-muslims in Iran* (İran’da Hristiyanlık ve Gayrimüslimlerin Statüsü), Plymouth: Lexington books, 2010
3. Matthee, Rudi., “Administrative Stability and Change in Late 17th-Century Iran: The Case of Shaykh `Ali Khan Zanganah (17. Yüzyıl Sonunda İran’daki İdari İstikrar ve Değişim: Şeyh Ali Han Zanganah Olayı (1669-89),” *International Journal of Middle East Studies* (Uluslararası Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, 26 (1994), s. 77-98.

4. Matthee, Rudi., “The Jesuits in Safavid Persia (Safevi İran’ında Cizvitler)” *Encyclopaedia Iranica*, online.

5. Matthee, Rudi., “Mohammad Beg, Grand Vizier of Shah `Abbas II (Şah II. Abbas’ın Veziriazamı Muhammed Bey)” *Iranian Studies* (1991), s. 17-36.

6. Matthee, Rudi., *Persia in Crisis: The Decline of the Safavids and the Fall of Isfahan* (Krizdeki İran: Safevilerin Çöküşü ve İsfahan’ın Düşüşü), Londra: I. B. Tauris, 2012

7. Matthee, Rudi., “Poverty and Perseverance: The Jesuit Mission of Isfahan

and Shamakhi in Late Safavid Iran (Sefalet ve Tahammül: İsfahan’da Cizvit Misyonerliği ve Geç Safevi İran’ında Şamahı)” , *Al- Qantara : Revista de Estudios Arabes*,14 (2015), s. 463-500

8. Morgan Delmar., “Early Voyages and Travels to Russia and Persia: By

9. Anthony Jenkinson and Other Englishmen (Anthony Jenkinson ve Diğer İngilizlerin Rusya ve İran’a Seyahatleri)” Cambridge: Cambridge University Press 2010

10. Wilson, Sir Arnold, “The Mission of the Fathers of the Society of Jesus, Established in Persia by the Reverend Father Alexander of Rhodes (Aziz Peder Rodoslu Alexander Liderliğinde İran’a Yerleşen Cizvit Cemiyeti Rahiplerinin Misyonerliği)” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* (Doğu ve Afrika Araştırmaları Fakülte Bülteni, 3 (1925), s. 675-706.

11. Willem Floor, Edmund Herzig, *Iran and the World in the Safavid age* (Safevi Döneminde İran ve Dünya), Londra: I. B. Tauris, 2012